

PARTE ONCE

SISTEMA NERVIOSO

INTRODUCCIÓN

Los componentes del sistema nervioso (porción central, periférica y autónoma) es uno de los primeros en iniciar su desarrollo (igual que el sistema cardiovascular).

La primera señal de su desarrollo es la aparición de la placa neural en la región dorsal del disco germinativo trilaminar, gracias a señales de indicción provenientes de la notocorda y el mesodermo paraxial.

FORMACIÓN DE LA PLACA NEURAL

En el día (día 22+/-1) la placa neural sufre una invaginación para formar el surco y los pliegues neurales al mismo tiempo que ocurren cambios en las células neuroepiteliales.

FORMACIÓN DEL SURCO Y LOS PLIEGUES NEURALES

A continuación se inicia la fusión de los pliegues neurales a nivel del cuarto somita occipital y el primer somita cervical, dejando una cavidad en su interior y dos aberturas en los extremos: Neuroporo anterior o rostral y neuroporo posterior o ventral en cuyas direcciones se extenderá el proceso de fusión. La estructura en formación se denomina el tubo neural y su estructura tiene una luz y una pared.

FORMACIÓN DEL TUBO NEURAL- NEUROPOROS

Al mismo tiempo el tejido neural sufre un alargamiento y junto con los somitas provocan los plegamientos embrionarios. Mientras el cierre continúa en diferentes puntos, durante la semana 4 a 6. (NEURALIZACIÓN PRIMARIA) se desprenden las células de la cresta neural.

PUNTOS DE CIERRE DEL TUBO NEURAL

Punto de cierre	Localización	Cierre
1	Dorsal	Bidireccional
2	Cefálico	Bidireccional
3	Facial	Unidireccional
4	Occipital	Unidireccional
5	Lumbar	Unidireccional

La abertura o neuroporo craneal se cierra aproximadamente en el día 24 – 26 mientras que el neuroporo caudal se cierra alrededor del día 26 -28. El siguiente paso es la regionalización longitudinal y transversal del tubo neural.

Organización longitudinal: Los dos tercios craneales del tubo neural son más anchos y formarán el encéfalo y el tercio caudal más angosto formará la médula espinal. En la cuarta semana en el futuro encéfalo se pueden observar 3 dilataciones separadas por una especie de surcos entre ellas: Las vesículas cerebrales primarias

VESICULAS CEREBRALES PRIMARIAS Y FUTURA MÉDULA ESPINAL

CORTE EMBRIOLÓGICO DEL FUTURO ENCÉFALO

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____

En la quinta semana se organizan las vesículas cerebrales secundarias, y sus paredes dará origen a diferentes estructuras del sistema nervioso central.

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____

DERIVADOS DE LOS DIFERENTES SEGMENTOS DEL TUBO NEURAL

<i>SEGMENTO</i>	<i>DERIVADO DE LA PARED</i>	<i>DERIVADO DE LA LUZ</i>
<i>Teléncefalo</i>		
<i>Diencefalo</i>		
<i>Mesencefalo</i>		
<i>Metencefalo</i>		
<i>Mielencefalo</i>		
<i>Médula espinal</i>		

La porción caudal del tubo neural no se forma por fusión de los pliegues neurales, proviene de una masa de células conocida como el brote terminal que se constituye como un cordón que se conecta con el tubo neural. (Corresponde a los segmentos sacrococcígeos de la médula espinal)

NEURALIZACIÓN SECUNDARIA

Organización transversal: Las paredes del tubo neural aumentan de grosor gracias a la histogénesis o proliferación de las células neuroepiteliales o también denominadas células madre nerviosas que finalmente gracias a diferentes factores de señalización molecular dan origen todas las células del sistema nervioso, excepto la microglía que proviene de los precursores mieloides primitivos.

HISTOGÉNESIS DEL SISTEMA NERVIOSO

Mientras todos los fenómenos descritos ocurren las células de la cresta neural se organizan y disponen a cumplir sus funciones específicas.

ORGANIZACIÓN DE LAS CÉLULAS DE LA CRESTA NEURAL

DERIVADOS DE LAS CÉLULAS DE LA CRESTA NEURAL

<i>REGION</i>		<i>DERIVADOS</i>
CRANEAL		
CIRCUNFARINGEA	CARDIACA	
	VAGAL	
TRONCAL		

Conforme avanza la histogénesis el tubo neural engrosado se organiza en diferentes componentes de manera transversal. El modelo de esta organización transversal está representado en la formación de la médula espinal.

ORGANIZACIÓN TRANSVERSAL DE LA MÉDULA ESPINAL

El tubo neural en toda su longitud está recubierto por mesénquima, tejido que interactúa con las CCN para formar las meninges.

FORMACIÓN DE LAS MENINGES

Con el crecimiento longitudinal del embrión, se produce un cambio en la posición de la médula espinal y de la longitud de los segmentos de los nervios espinales que deben atravesar los agujeros vertebrales para dirigirse a su área correspondiente de inervación.

CAMBIOS EN LA POSICIÓN DE LA MÉDULA ESPINAL

Conforme avanza el proceso de formación de las fibras nerviosas, aparece la vaina de mielina a partir de los oligodendrocitos en el SNC y las células de Schwann en el SNP.

VAINA DE MIELINA

El desarrollo de las estructuras del cerebro es diferente al de la médula espinal. La importancia de las placas alares o sensitivas aumenta en las vesículas más cefálicas (Diencefalo y telencefalo) y por el contrario disminuye la importancia de las placas basales o motoras. Para entender su organización es necesario revisar la resegmentación transversal del tubo neural.

NÚCLEOS SOMÁTICOS Y VISCERALES DEL SISTEMA NERVISIO CENTRAL

El rombencéfalo constituye la vesícula cerebral más caudal y se divide en mielencéfalo hacia caudal y metencéfalo hacia craneal.

Mielencéfalo: Se extiende desde la médula espinal hasta la curvatura pontina. Su pared da origen al bulbo raquídeo y la luz a parte del cuarto ventrículo.

La pared dorsal (placa del techo) se adelgaza hasta quedar integrado solo por la capa endodermia y formar el techo del cuarto ventrículo. Las placas alares y basales dan origen a 3 núcleos sensitivos y 3 núcleos motores respectivamente. A partir de la placa alar se formará la oliva bulbar.

NÚCLEOS SENSITIVOS Y MOTORES DEL MIELENCÉFALO-BULBO RAQUÍDEO

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

RELACIÓN DE LOS NUCLEOS SENSITIVOS Y MOTORES DEL BULBO RAQUÍDEO

<i>NÚCLEO</i>	<i>ORIGEN (ALAR/ BASAL)</i>	<i>RELACION</i>
<i>Somático aferente</i>		
<i>Visceral especial aferente</i>		
<i>Visceral general aferente</i>		
<i>Visceral general eferente</i>		
<i>Visceral especial eferente</i>		
<i>Somático eferente</i>		
<i>Oliva Bulbar</i>		

Las paredes del **Metencéfalo** dan origen a la protuberancia hacia adelante y al cerebelo hacia atrás, mientras que la cavidad forma la porción superior del cuarto ventrículo.

Protuberancia: sirve para el paso de las fibras nerviosas, desde la médula espinal hacia las cortezas cerebral y cerebelosa. En su formación la capa marginal de las placas basales sufre un engrosamiento debido al paso de gran cantidad de fibras nerviosas. De la misma manera que el mielencéfalo, las placas alares y basales forman 3 núcleos aferentes y eferentes. Además, las células dorsolaterales migran hacia ventral para formar los núcleos pontinos.

NÚCLEOS SENSITIVOS Y MOTORES DEL METENCÉFALO-PROTUBERANCIA

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

RELACIÓN DE LOS NUCLEOS SENSITIVOS Y MOTORES DEL BULBO RAQUÍDEO

NÚCLEO	ORIGEN (ALAR/ BASAL)	RELACION
<i>Somático aferente</i>		
<i>Visceral especial aferente</i>		
<i>Visceral general aferente</i>		
<i>Visceral general eferente</i>		
<i>Visceral especial eferente</i>		
<i>Somático eferente</i>		
<i>Núcleos pontinos</i>		

El **cerebelo** tiene su origen en las placas alares del metencéfalo, a través de los labios rómbicos que crecen desde los lados hacia la línea media. Luego la estructura sufre un proceso de eversión y hacia finales del tercer mes inicia la formación de pliegues (Folia), mientras se produce la migración de los neuroblastos hacia la superficie, invirtiéndose finalmente la posición de la sustancia gris y la sustancia blanca.

FORMACIÓN DEL CEREBELO

Mientras ocurre la morfogénesis del rombencéfalo, el fino techo del cuarto ventrículo es recubierto externamente por la piamadre. El techo ependimal junto a la piamadre constituyen la tela coroidea, que se invagina en el cuarto ventrículo para formar los plexos corioides productores de líquido cefalorraquídeo (LCR). En el techo del cuarto ventrículo se forman además los agujeros de Luschka y Megendie encargados del drenaje del LCR hacia las vellosidades aracnoideas)

FORMACIÓN DE LAS VELLOSIDADES ARACNOIDEAS

El mesencéfalo o cerebro medio está relacionada con el control de la visión y audición. El crecimiento de sus paredes es muy pronunciado a diferencia de su luz que se constituye como un estrecho canal denominado el acueducto de Silvio. Los cuerpos celulares del manto en las placas alares forman las láminas cuadrigéminas que dan origen a los tubérculos cuadrigéminos o colículos superiores (visión) e inferiores (audición). En la placa basal se forman dos grupos eferentes: somático y visceral general. Un grupo de células forman una semiluna: el locus niger o sustancia negra y por detrás de ella el núcleo rojo; por delante del locus niger la capa marginal forma unas prominencias donde se agrupan fibras motoras y sensitivas dando origen a los pedúnculos cerebrales.

DERIVADOS DEL MESENCÉFALO

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

RELACIÓN DE LOS NUCLEOS SENSITIVOS Y MOTORES DEL MESENCÉFALO

<i>NÚCLEO</i>	<i>ORIGEN (ALAR/ BASAL)</i>	<i>RELACION</i>
<i>Somático aferente</i>		
<i>Visceral general eferente</i>		
<i>Somático eferente</i>		

El diencefalo carece de placas basales (motoras), su cavidad se transforma en el tercer ventrículo. Las células endimarias de la placa del techo junto a la piamadre forman plexos coroideos.

Desde posterior a anterior se forman las siguientes estructuras: Epífisis o cuerpo pineal, epítalamo, tálamo, hipotálamo, infundíbulo y quiasma óptico.

DERIVADOS DEL DIENCÉFALO

--

FORMACIÓN DE LA HIPÓFISIS

El telencéfalo es la más evolucionada de las vesícula cerebrales, y da origen al rinencéfalo o lóbulo olfatorio, al cuerpo estriado y a la corteza cerebral. Su cavidad se convierte en los ventrículos laterales y en su desarrollo los plexos coroideos se ubican en el piso de los mismos. Además entre la región ventrolateral a nivel del agujero de Monro, núcleo caudado y cerca del tálamo se encuentra la Matriz germinal subependimaria. Al igual que en el cerebelo se invierte la posición entre la sustancia blanca y sustancia gris.

DERIVADOS DEL TELENCEFALO

El LCR es producido en los plexos coroideos (techo del tercer y cuarto ventrículos y piso de los ventrículos laterales) y es drenado a través de las vellosidades aracnoideas hacia la circulación venosa.

CIRCULACIÓN DEL LCR

Con excepción de los pares craneales número I y II, los nervios craneales tiene su origen en los diferentes núcleos somáticos y viscerales de las diferentes estructuras del encéfalo. Y su relación con los componentes alares o basales permiten clasificarlos en tres grupos: Sensitivos, Motores y Mixtos.

PARES CRANEALES

N	PARA CRANEAL	ORIGEN	FUNCION	DISTRIBUCION
I				
II				
III				
IV				
V				
VI				
VII				
VIII				
IX				
X				
XI				
XII				

El sistema nervioso periférico está formado por el sistema cerebroespinal y el sistema autónomo, tiene su origen en el neuroepitelio, las células de la cresta neural y placodas ectodérmicas cervico-craneales.

El sistema cerebro-espinal además de los pares craneales, lo conforman los nervios raquídeos, que contienen una raíz alar y una raíz basal. La raíz dorsal está conectada a un ganglio raquídeo, mientras que la rama ventral mas gruesa se conecta con un ganglio simpático. En las regiones de miembros superiores e inferiores se organizan en plexos.

FORMACIÓN DE UN NERVIO RAQUIDEO

ORGANIZACIÓN DE UN PLEXO NERVIOSO

El sistema nervioso autónomo está relacionado con funciones involuntarias, y desde el punto de vista funcional se divide en simpático (región toraco-lumbar) y parasimpático (región craneo-sacra). Los dos están formados por cadenas ganglionares, neuronas preganglionares y neuronas postganglionares.

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

DIFERENCIA ENTRE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA SIMPÁTICO Y PARASIMPÁTICO

DEFECTOS CONGÉNITOS DEL SISTEMA NERVIOSO

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

DEFECTO: _____

MECANISMO EMBRIOLÓGICO:

GLOSARIO DE TERMINOLOGIA:

Ganglio nervioso:

Anencefalia:

Espina bífida:

Micelomeningocele:

Meningocele:

Craneoquisis:

Craneoraquisquisis:

Mielosquisis:

Par craneal:

Nervio raquídeo:

Líquido cefaloraquídeo:

Plexos coroideos:

Vellosidades aracnoideas:

Duramadre:

Piamadre:

Aracnoides:

Matriz germinal subependimaria:

Quiasma óptico:

Glándula pineal:

Tálamo:

Comisura:

Hemisferio cerebral:

CASO CLINICO

Madre 24 años, mestiza, ORh positivo, segunda gesta, obrera en fábrica de textiles, casada. Se realizó 3 controles prenatales: 8 semanas 2 días, 16 semanas 4 días, 25 semanas 6 días. Ingreso por emergencia referida de SCS con diagnóstico de Ruptura prematura de membranas, mas TA 140/90.

Se realizó exámenes complementarios reportando Proteinuria positiva. Se decidió realizar cesárea por monitoreo que demostró compromiso del bienestar fetal.

Se obtuvo recién nacido masculino con Apgar 3 por lo que se realizó Reanimación neonatal con adecuada respuesta reportando apgar a los 5 minutos de 8. En el examen físico por test de Capurro se calcula una edad gestacional de 33 semanas, peso 1920 gr, talla 40 cm PC 30. Ingresó a sala de Neonatología.

A las pocas horas llama la atención palidez, posteriormente se presenta irritabilidad, hipertonia, cianosis, y fontanela anterior abombada, el paciente fue enviado al Servicio de Imagenología donde se le realizó estudio ultrasonográfico transfontanelar con múltiples cortes en los que se observó una imagen ecogénica hacia la región subependimaria e intraventricular derecha.

ACTIVIDADES:

Con su grupo:

1. Llene la historia clínica perinatal
2. Describa que es el test de Capurro, y para que sirve.
3. Realice una breve revisión bibliográfica sobre la hemorragia ventricular subependimaria: Epidemiología, factores de riesgo, pronóstico.
4. Enumere los factores de riesgo que dieron como resultado la patología hemorrágica en el recién nacido.
5. Describa el mecanismo a través del cual se produjo el daño, para el desarrollo de la hemorragia del recién nacido.
6. En su calidad de Obstetra, enumere las medidas de prevención que deben practicarse para evitar esta patología en el recién nacido.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Corte longitudinal vesículas cerebrales secundarias

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____

Corte longitudinal flexuras del encéfalo

a.	_____
b.	_____
c.	_____
d.	_____
e.	_____
f.	_____
g.	_____
h.	_____
i.	_____
j.	_____
k.	_____
l.	_____
m.	_____
n.	_____

Corte transversal de la médula espinal

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

Corte transvesal de embrión

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____

Corte sagital del encéfalo

1.	_____
2.	_____
3.	_____
4.	_____
5.	_____
6.	_____
7.	_____
8.	_____
9.	_____
10.	_____
11.	_____
12.	_____
13.	_____
14.	_____
15.	_____
16.	_____
17.	_____
18.	_____
19.	_____
20.	_____

LECTURA COMPLEMENTARIA

Cosp, M. R., Ruoti, M., de Torres, G. R., Ontano, M., & Rodríguez, S. (2016). Conocimiento del consumo de ácido fólico y su relación con los defectos del tubo neural en mujeres puérperas. *Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud*, 14(1).

Flores Sandi, G. (2019). Defectos del Tubo Neural: Factores de Riesgo Etiológico. *Revista Clínica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica*, 9(1), 65-71.

Vasco Morales, S., Alulema Moncayo, A., Verdesoto Jácome, C., Toapanta Pinta, P. (2021). Factores de riesgo perinatales relacionados con alteraciones en el neurodesarrollo. En: *Abordagens em medicina: Estado cumulativo de bem estar físico, mental e psicológico* 4, pp. 122-128.